

Научный журнал «Менеджер». 2025. № 1 (107). С. 4–13.

Scientific Journal "Manager". 2025;(1/107):4-13.

Теории, концепции и модели государственного и муниципального управления

Научная статья

УДК 332.12

<https://doi.org/>

ЗАДАЧИ И ПРОБЛЕМЫ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Юлия Михайловна Большакова¹, Сергей Николаевич Большаков²

¹Коми академия государственной службы и управления, Сыктывкар, Коми, Россия, project.edu.2024@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-4884-2077>

²Российский государственный социальный университет, Москва, Россия; Невский институт языка и культуры, Санкт-Петербург, Россия, snbolshakov@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-4884-2077>

Аннотация. В статье выявлены и проанализированы проблемы постановки, формулирования целей стратегического социально-экономического развития России в системе государственного управления, в исследовании раскрывается проблема целеполагания в системе государственного планирования, рассогласования целей и задач в государственных программах и проектах. В исследовании обобщаются механизмы реализации целей в системе государственного стратегического планирования. Делается вывод о необходимости усиления контроля постановки целей, реальности измерения результатов стратегического планирования в интересах государства, общества и бизнеса, необходимости аналитического сопровождения качества достигаемых результатов. Целеполагание является ядром госуправления. Ключевая задача состоит в создании системного блока целеполагания, интегрирующего научные подходы и практики. Акцент должен быть сделан на переход от имплементации нового государственного менеджмента к формированию стратегических целей, согласованных с иерархией органов власти (национальный, региональный, муниципальный уровни). Узкоотраслевой подход не учитывает комплексность территориального развития. Национальные проекты часто не синхронизированы с возможностями региональных и местных органов. Необходима интеграция стейкхолдеров, вовлечение населения, бизнеса и НКО в процесс постановки целей. Целеполагание должно быть адаптивным, учитывающим динамику социально-экономических изменений. Успех национальных проектов зависит от согласованности целей на всех уровнях власти и включения механизмов обратной связи от общества.

Ключевые слова: целеполагание, государственное управление, государственное планирование, программы, проекты

Для цитирования: Большакова Ю. М., Большаков С. Н. Задачи и проблемы целеполагания в системе государственного управления // Научный журнал «Менеджер». 2025. № 1(107). С. 4-13. <https://doi.org/>

Theories, concepts and models of state and municipal administration

Original article

**TASKS AND PROBLEMS OF GOAL SETTING IN THE PUBLIC
ADMINISTRATION SYSTEM**

Yulia M. Bolshakova¹, Sergey N. Bolshakov²

¹Komi Academy of Public Service and Management, Syktyvkar, Komi Republic, Russia, project.edu.2024@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-4884-2077>

²Russian State Social University, Moscow, Russia;

Nevsky Institute of Language and Culture, St. Petersburg, Russia, snbolshakov@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-4884-2077>

Abstract. The article identifies and analyzes the problems of setting and formulating goals for the strategic socio-economic development of Russia in the public administration system; the study reveals the problem of goal setting in the state planning system, mismatch of goals and objectives in government programs and projects. The study summarizes the mechanisms for achieving goals in the system of state strategic planning. The article concludes about the need to strengthen control over goal setting, the reality of measuring the results of strategic planning in the interests of the state, society and business, and the need for analytical support for the quality of achieved results. Goal setting is the core of public administration. The key task is to create a system block of goal setting that integrates scientific approaches and practices. The emphasis should be on the transition from the implementation of new public management to the formation of strategic goals agreed upon with the hierarchy of government bodies (national, regional, municipal levels). A narrow sectoral approach does not take into account the complexity of territorial development. National projects are often not synchronized with the capabilities of regional and local authorities. It is necessary to integrate stakeholders, involve the population, business and NGOs in the goal setting process. Goal setting should be adaptive, taking into account the dynamics of socio-economic changes. The success of national projects depends on the consistency of goals at all levels of government and the inclusion of feedback mechanisms from society.

Keywords: goal setting, public administration, state planning, programs, projects

For citation: Bolshakova Y. M., Bolshakov S. N. Tasks and problems of goal setting in the public administration system // Scientific Journal "Manager". 2025;(1/107):4-13. (In Russ.), <https://doi.org/> .

Введение

Одной из стратегических задач государственного менеджмента является не просто имплементация практик «нового государственного управления» (NPM – new public management), сколько цели ориентирования и целеполагания государственной системы управления.

Перманентные изменения в системе государственного менеджмента заложили эффективную основу управления изменениями и корректировки курса государственной политики в сфере социально-экономического развития.

Основной проблемой нам видится создание ядра системы государственного механизма – блока целеполагания как важнейшей составляющей научной организации государственного менеджмента.

Достижения количественно определённых национальных целей развития страны, регионов и муниципалитетов должны отвечать сложившейся структуре органов представительной и исполнительной власти, государственного механизма в целом.

Проблема блока целеполагания видится в необходимости изменения роли отраслевого планирования в системе регионального социально-экономического развития, необходимости комплексного территориального планирования. Целеполагание является важнейшим элементом не только системы научного планирования, но и государственного управления [1].

Метод целевого планирования является важнейшим в системе научного сопровождения механизма государственного менеджмента. Новацией постановки и сопровождения блока целеполагания видится учёт потребностей различных слоёв населения, общества и бизнеса в целом. Сложившаяся система проектирования социально-экономического развития страны на основе комплекса отраслевых проектов, федеральных и отраслевых программ нуждается в совершенствовании и создании соответствующих методик целеполагания, в том числе управление изменениями [2].

Многочисленные исследования в сфере целевого управления и программирования решений социальных и экономических задач на основе выявления потребностей общества и сферы производства заложили достаточно эффективную основу системы целеполагания [2].

Цель и задачи исследования

Целью статьи является выявление особенностей и проблем целеполагания в системе государственного планирования, реализации социально-экономических проектов, планов и программ. Задачами исследования видится обобщение теоретико-методологических проблем стратегического целеполагания, реализация целей планирования государственной политики в экономической и социальной сферах.

Методы и методология исследования

Методами исследования явились методы обобщения, анализа и синтеза, структурно-функционального анализа системы государственного управления. Методы структурного анализа позволили раскрыть проблематику постановки целей и задач планирования деятельности органов власти, формирования механизма целеполагания национальных проектов и форм их достижения. Методы обобщения и анализа позволили систематизировать теоретические проблемы стратегического целеполагания. Структурно-функциональный подход раскрыл потенциал взаимодействий между институтами власти при реализации национальных проектов.

Результаты исследования и их обсуждение

Необходимость корректировки блока целеполагания в системе национального экономического развития объясняется рядом возникших геополитических и экономических вызовов, стоящих перед обществом и страной.

Методология целеполагания видится не в излишнем акцентировании на отдельных целях отраслевых или региональных подсистем, что может привести к декомпозиции общей картины целеполагания национального развития, но в необходимости построения иерархической целевой структуры на основе последовательной логики формирования целеполагания национального развития.

Особую значимость проблемы целеполагания на современном этапе развития государства приобретает синхронизация целей проектов и программ развития государства и его территориальных систем.

Современный подход к теории целеполагания выявляет проблематику объективности постановки целей. При постановке целеполагания национального развития необходимо концентрировать внимание на взаимосвязи экономических категорий «потребности», как выражение объективности задач общества и цели, так и субъективной категории, которая определяется профессиональным опытом государственного служащего. Блок целеполагания представляет собой механизм описания направления и механизм разрешения потребности общества.

Исторически сложилось так, что важность определения целей и целевых показателей эффективности деятельности органов власти концентрировалась в рамках реформ государственного управления [3].

В государственном секторе постановка целей является не только отправной точкой процесса управления, но и связана с ходом реализации государственной политики. Эта связь между постановкой целей и процессом государственного управлением породила одно из наиболее важных и фундаментальных условий и проблем общественного развития – неопределённость целей или их противоположности – ясности целей.

Джунг С. и Ритц А. [4] пишут, что построение эффективной иерархии целей системы государственного планирования, в которой общие цели могут быть конкретизированы целями более низкого уровня, является ключевым аспектом эффективности и долгосрочности проектов и программ государственного развития. Различные уровни иерархии целей находятся в соотношении «средства-цели»: низшая цель является инструментом для достижения более высокой цели.

В соответствии с иерархией целей, система государственного менеджмента формирует аналогичную иерархию функций или иерархию функциональных полномочий. Особенно это важно для крупных федеративных государств.

Двусмысленность присуща сложности ситуаций принятия решений, неопределённости в отношении будущих последствий.

Всепроникающая неопределённость глобальных политико-экономических вызовов подразумевает разнообразие и сложность вызовов, которым многие учёные, занимающиеся проблемами принятия стратегических решений и организационного поведения, уделяют большое внимание. Учёные выделяют различные аспекты или элементы двусмысленности целеполагания в государственной политике.

В качестве примера Марч Дж. и Олсен Дж. [5] разработали четыре основных типа неопределённости в системе государственной политики. *Во-первых*, двусмысленность намерений при постановке целей связана с неопределённостью и непоследовательностью при постановке целей, что зачастую затрудняет чёткое определение значимых функций аппарата управления. *Во-вторых*, двусмысленность понимания целей предполагает трудность понимания причинно-следственной связи между организационными действиями аппарата и их результатами, поскольку во многих случаях эта связь не является чёткой. *В-третьих*, двусмысленность указывает на то, что состояние эволюции системы государственного управления реконструируется и искажается по-разному. Лидеры и общество склонны по-разному интерпретировать политические или социально-экономические события и реформы. *В-четвёртых*, сложность механизма государственного устройства означает феномен, заключающийся в том, что модели участия кадрового корпуса государственных служащих неопределённы и непоследовательны с течением времени. Причина в том, что кадры государственного аппарата управления изменяют свою позицию к различным решениям (порой политически и стратегически очень важным) время от времени. Эти четыре аспекта двусмысленности целеполагания возникают не независимо друг от друга, а взаимосвязаны. Это приводит к сложностям при изучении или анализе неоднозначности постановки целей.

Постановка целей является отправной точкой управления любой организацией. То, что цели устанавливаются как фундаментальные ограничения, влияет на последовательность последующих управленческих действий, от постановки целей более низкого уровня иерархии до мотивации и эффективности государственного аппарата управления. Следовательно, неоднозначность целеполагания в системе государственного управления, стратегии, политике и программах порождают множество проблем для общества и государства.

Многие учёные констатировали, что неоднозначность целеполагания государственного механизма существенно затрудняет разработку чётких и измеримых показателей эффективности [6]. Это приводит к трудностям в оценке достижения целей и, следовательно, к оценке эффективности на основе соблюдения принятых правил и процедур, а не фактического достижения целей эффективности (рисунок 1).

Рисунок 1 – Целеполагание и внешняя среда
Figure 1 – Goal setting and the external environment

Теоретической основой всех государственных реформ управления, связанных с поиском «измерением эффективности» или «управления, ориентированного на результат», является предположение о том, что наличие верифицируемых, надёжных и точных показателей эффективности государственного управления усиливает ответственность государственных служащих и аппарата перед обществом и его интересами и, посредством использования таких показателей, мониторинг целеполагания ведёт к построению системы «управления производительностью» государственного аппарата управления [3, с. 24].

Эффективность и результативность государственного целеполагания можно повысить за счёт оптимизации процессов управления, ориентированных на результат, при одновременном повышении гибкости процессов управления.

Количественные цели могут быть выражены в конкретных значениях, и поэтому их легче измерить. С другой стороны, качественные цели нелегко определить, их необходимо определить количественно с помощью дальнейших процедур оценки. Ограниченная измеримость достижения качественных целей государственной политики также означает, что даже установка конкретного целевого значения вызывает серьёзные проблемы в этих областях.

Практика показала, что количественные показатели предпочтительнее из-за их предположительно лучшей измеримости и последующей интерпретации [6, с. 474]. Однако в интересах построения сбалансированной системы целеполагания необходимо принимать во внимание все соответствующие целевые категории (количественные и качественные), включая определение ведущей группы показателей или ключевых позиций и разъяснение служащим механизмов их воздействия на процессы управления и контроля [6]. Важно не только устанавливать цели, но и обеспечивать гибкость в их достижении. Периодическая оценка результатов и адаптация стратегии на основе полученных данных помогут улучшить процесс планирования.

В условиях специальной военной операции и переориентировки бюджета на стратегические значимые отрасли формируются новые цели и задачи развития. В существующих условиях особенно важным становится формирование блока целеполагания на основе учёта ресурсных и временных ограничений достижения поставленных целей и задач.

Во многих исследованиях отмечается согласование поставленных целей и задач в различных областях государственного менеджмента, в части регулирования территориального развития, управления государственными финансами, на уровне стратегического планирования [3].

Данные вызовы и ограничения поставили перед правительством необходимость корректировки перечня национальных проектов. В рамках необходимости постановки новых целей и достижения высоких результатов технологического суверенитета проектируется разработка национальных проектов «технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «новые материалы и химия», «средства производства и автоматизации» и др.

Необходимость целеполагания в интересах социального и общественного развития ставит перед органами государственной власти задачи разработки национального проекта «Кадры», который направлен на разрешение стратегических задач в сфере профессиональной подготовки и кадрового дефицита на рынке труда.

Целеполагание данного национального проекта в перспективе может быть направлено на решение поставленных задач посредством запуска национальных проектов, таких как «Демография», который являлся одним из самых масштабных по объёму бюджетного финансирования – 30 % всего бюджета всех национальных проектов в 2024 году направлялись на данный национальный проект.

Исследователи отмечают, что возникают коллизии в части рассогласования целей в рамках одного национального проекта или государственной программы. Так, например, наблюдается рассогласование между названием проекта и стратегическими целями проекта. В качестве примера приводится государственная программа «Развитие сельского хозяйства», государственная программа «Развитие фармацевтической медицинской промышленности», в которых заявленные стратегические цели не соответствуют наименованию программы. Так, например, в обеих программах присутствует термин «развитие», что предполагает, вероятно, качественное изменение отраслей, а при анализе и раскрытии стратегических целей наблюдаются только количественные изменения. В обеих программах индикаторами заявлены только показатели «индекса производства».

Подобных примеров согласования проектов программ, заявленных стратегических и операционных целей, достаточно. Подобные коллизии наблюдаются в ряде утверждённых стратегических правительственных документов. В частности, это характерно для национального проекта «Экология», для «Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года», для государственной программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» и пр. [1].

Возможно предположить, что подобная асинхронность целей и задач национальных проектов и государственных программ наблюдается при отсутствии системного подхода к целеполаганию, расхождению между поставленными целями и утверждёнными индикаторами достижения цели и задач. Также можно сделать вывод, что, формируя структуру достигаемых индикаторов национальных проектов, государственный аппарат выбирает наиболее удобные и измеримые показатели достижения заявленных целей, которые с большей долей вероятности могут быть достигнуты, легко оперируются государственной статистической информационной системой.

Данный ущербный управленческий подход, когда выбираются удобные индикаторы и показатели достижения национальных целей, представляет собой отсутствие стратегического подхода к видению перспективного состояния экономики и социальной сферы, а вышестоящее руководство утверждает данные национальные проекты и государственные программы, не всегда вдаваясь в качественную оценку утверждаемых документов.

Именно вследствие выявления подобных коллизий и рассогласования между целями и задачами проектов и программ правительством в 2022 году был утверждён список приоритетных общественно-значимых показателей национальных проектов. В целях не ухудшения плановых значений показателей параметров национальных проектов в 2023 году, изменения в данные показатели национальных проектов и программ можно было вносить исключительно по персональному решению Председателя Правительства, при этом докладывать председателю правительства о возможных корректировках целей и индикаторов национальных проектов поручается персонально заместителю председателя Правительства, координирующему данный Национальный проект [8]. Обоснование приоритетов должно учитывать баланс между краткосрочными и долгосрочными целями. Краткосрочные цели могут быть направлены на быстрое решение острых проблем, в то время как долгосрочные цели должны способствовать устойчивому развитию. Необходимо учитывать доступные ресурсы, включая финансовые, человеческие и природные. Приоритеты должны основываться на реальных возможностях реализации поставленных целей. Установление системы мониторинга и оценки для периодического анализа достижения целей поможет корректировать приоритеты в зависимости от изменяющихся условий и результатов [9].

В целях совершенствования управления реализацией национального проекта необходим переход к реструктуризации национального проекта, определения контрольных точек реализации национальных и федеральных проектов в системе национального проектирования (рисунок 2 и рисунок 3).

Рисунок 2 – Подход в реструктуризации национальных проектов в 3 этапа
 Figure 2 – A 3-stage approach to restructuring national projects

Рисунок 3 – Основные мероприятия процесса достижения результата для НП «Демография»

Figure 3 – The main activities of the result achievement process for NP «Demography»

При этом механизм принятия решений в части корректировки целеполагания и результатов достижений национального проекта с 2023 года обсуждается на Президиуме Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, алгоритмом проработки доклада занимается отраслевой департамент правительства, а итоговый текст согласовывает руководитель департамента проектной деятельности аппарата правительства.

Структура доклада по корректировке целеполагания национального проекта или государственной программы предполагает не просто указание на выявленные причины отклонений и достижения результатов, а конкретные мотивированные обоснования необходимости предлагаемых изменений.

При этом важной новацией в организационном проектировании решения изменения в части целеполагания является необходимость согласования позиций министерства экономического развития, министерства финансов, заключение общественных и экспертных Советов.

С 2023 года у статс-секретарей министерств в государственной информационной системе мониторинга ключевых показателей сформированы персональные электронные кабинеты, в рамках совершенствования информационной системы мониторинга ключевых задач, в части их участия в законодательном процессе.

Вводимые электронные кабинеты статс-секретарей позволяют на постоянной основе отслеживать основные показатели работы федеральных органов исполнительной власти в части исполнительской дисциплины, реализации национальных проектов и государственных программ, неукоснительного соблюдения сроков подготовки законопроектов и нормативных актов, планировать риски нарушений подобного рода.

В рамках постановки новых целей перед органами представительной и исполнительной власти, в целях развития не только технологической инициативы, но и системы предпринимательства, видится необходимым корректировка целей и задач национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы», которая может расширяться в сфере стратегического целеполагания.

Сопровождение целеполагания и управление изменениями в системе государственного аппарата основывается на сервисе государственной информационной системы «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных».

Данные государственные информационные системы позволяют обеспечить автоматизированный режим передачи статистических данных в рамках государственной автоматизированной системы управления и государственной информационной системы «электронный бюджет», в части текущих показателей достижения поставленных целей.

Аналитическое сопровождение блока целеполагания национальных проектов ведётся в рамках организации проектной деятельности в правительстве Российской Федерации. Реализация национальных проектов затронула все сферы жизни общества и воспринимается в публичном пространстве страны как единый подход к достижению стратегических целей национального развития.

Основой блока целеполагания национальных проектов является повышение качества жизни граждан. Как показывают результаты не только государственного финансового обеспечения реализации национальных проектов, но и конкретных мероприятий, демонстрируется высокий уровень поддержки социальных задач. Так, в частности, в сфере здравоохранения в 2023 году созданы или модернизированы 5 500 медицинских подразделений, включая амбулатории и фельдшерские акушерские пункты, введено в эксплуатацию 22 новые больницы и строится 36. Более 600 000 граждан в 2023 году были расселены из непригодного для проживания жилого фонда за счёт средств федерального бюджета и региональных программ. Общий объём государственного финансирования целей национальных проектов за 5 лет составил 21 триллион рублей.

Выводы

Существующие внешнеполитические вызовы и необходимость достижения технологического суверенитета ставят перед системой государственного управления новые цели, без достижения которых невозможно дальнейшее устойчивое развитие страны.

Новые цели национального развития видятся не только в укреплении финансов или технологического суверенитета страны, но и в направлении опережающего развития социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры государства.

Исследование позволяет сделать вывод, что принимаются новые проекты, ориентированные на технологический суверенитет («технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «новые материалы и химия») и социальное развитие («Кадры»). Их целью является преодоление кадрового дефицита, обеспечение продбезопасности и модернизация промышленности. Проблема заключается в риске повторения ошибок прошлых программ, где названия не соответствовали содержанию (например, акцент на количественные индикаторы вместо качественных изменений). Наблюдаются дисбалансы финансовой приоритезации, например, проект «Демография» (30 % бюджета нацпроектов в 2024 г.) демонстрирует, что крупные бюджеты не гарантируют системных изменений. Финансирование часто направлено на краткосрочные количественные результаты (например, рост индекса производства), игнорируя долгосрочные качественные цели (модернизация отраслей, улучшение качества жизни). Программы вроде «Развитие сельского хозяйства» и «Развитие фармацевтической промышленности» декларируют «развитие», но ограничиваются индикаторами объёма производства. Проблема заключается в разрыве между риторикой (качественные изменения) и реальными целями (количественные метрики), отсутствие методологий для оценки комплексного развития (например, экологичность, инновационность, социальная вовлечённость). Для предотвращения рассогласования целей важно вовлечение бизнеса, населения и экспертов в разработку проектов. Недостаток методик, оценивающих качественные изменения, сохраняется. Это усугубляет дисбаланс между названиями программ и их содержанием. Необходимым видится уточнение формулировок целей, чёткое разделение количественных и качественных индикаторов в документах нацпроектов, внедрение

многоуровневой системы оценки. Проведение мониторинга не только объёма финансирования, но и социально-экономического эффекта (оценка влияния нацпроекта «Демографии» на уровень рождаемости, а не только на число построенных детсадов). Однако сохраняются системные проблемы: бюрократическая инерция, преобладание «отчётной» логики над стратегической. Отметим, что в КНР программы типа «Сделано в Китае 2025» сочетают количественные показатели (доля высокотехнологичного экспорта) с качественными (снижение зависимости от иностранных технологий).

Список источников

1. Наумов С. Н., Сорокин И. А. Оценка государственной программы Российской Федерации «Научно-технологическое развитие РФ» на предмет соответствия национальным целям развития Российской Федерации на период до 2024 года // Друкерровский вестник. 2020. № 1. С. 168-182.
2. Глазьев С. Ю., Ивантер В. В., Макаров В. Л., Некипелов А. Д., Татаркин А. И. и др. О стратегии развития экономики России // ЭНСР. 2011. № 3(54).
3. Лебедева М. А. Проблемы реализации национального проекта «Экология» в РФ // Журнал экономических исследований. 2022. № 6. С. 17-24.
4. Jung C. S., Ritz A. Goal management, management reform, and affective organizational commitment in the public sector // International Public Management Journal, 2014. № 17(4). P. 463-492.
5. March J. G., Olsen J. P. The Uncertainty of the Past: Organizational Learning under Ambiguity. European Journal of Political Research. 1975. № 3. P. 147-171.
6. Boyne G. A., Chen A. A. Performance Targets and Public Service Improvement // Journal of Public Administration Research and Theory. 2006. № 17. P. 455-477.
7. Махотаева М. Ю. Целеполагание в управлении региональными социально-экономическими системами. Псков: ПГУ. 2006. 259 с.
8. Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации: постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 № 1288.
9. Братченко С. А. Несогласованность целей в государственном управлении // Вестник Института экономики РАН. 2023. № 6. С. 78-101.
10. Лебедева Н. А. Проблемы и особенности реализации Транспортной стратегии РФ до 2035 года // Научный результат. Экономические исследования. 2023. № 2. С. 74-84.

Информация об авторах

Ю. М. Большакова – доктор философии (phd), кандидат политических наук;
С. Н. Большаков – доктор экономических наук, профессор; доктор политических наук, профессор.

Information about the authors

Y. M. Bolshakova – Doctor of Philosophy (Phd), Candidate of Political Sciences;
S. N. Bolshakov – Doctor of Economic Sciences, Professor; Doctor of Political Sciences, Professor.

Вклад авторов: авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Contribution of the authors: the authors contributed equally to this article.

The authors declare no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 07.05.2024; одобрена после рецензирования 10.03.2025; принята к публикации 25.03.2025.

The article was submitted 07.05.2024; approved after reviewing 10.03.2025; accepted for publication 25.03.2025.